

Научная статья
УДК 811.111+81'33+81'37
DOI: 10.5281/zenodo.12551279

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ РЕАЛИИ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕЙ ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА

© 2024 *О.А. Максимчик*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0002-7412-0032.*

Задача совмещения уникальных отечественных подходов к обучению и воспитанию с лучшими общемировыми практиками в создаваемой системе высшего образования приводит к необходимости всестороннего описания сферы образования различных стран. Несмотря на продолжающийся интерес лингвистов к исследованиям в области образования, до сих пор не осуществлен комплексный анализ языковых единиц, отражающих искомую семантику. Их значительное количество при отсутствии унификации ставит вопрос о способе их упорядочивания. Цель статьи – предложить подход к систематизации англоязычных реалий системы высшего образования посредством онлайн-словарей тезаурусного типа. Материалом для исследования послужили около 2000 образовательных реалий, отобранных методом сплошной выборки с применением дефиниционной методики, сравнительного анализа и лингвокультурного комментирования из 5 онлайн-словарей. В статье обоснованы преимущества онлайн-словарей тезаурусного типа как эффективного инструмента отбора и упорядочивания исследуемых единиц. Совмещение идеографического и тезаурусного подходов к систематизации лексики позволяет достаточно полно охватить образовательные реалии и показать смысловые связи между ними. Предлагаемый подход к систематизации языковых единиц на основе онлайн-словарей тезаурусного типа представляется универсальным.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, термин, реалия, предметная область, образование, система образования, высшее образование, словарь, тезаурус, словарь тезаурусного типа.

Для цитирования: Максимчик О.А. Англоязычные реалии сферы высшего образования: систематизация с помощью онлайн-словарей тезаурусного типа / О.А. Максимчик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 94–110. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12551279>.

Введение. Интерес к образовательной сфере вызван прежде всего ее важнейшим значением как базовой культурной ценности и показателя уровня развития современного общества, а также необходимостью изменения системы российского образования после отхода от Болонской системы. При этом возрождение лучших образовательных практик уникальной отечественной системы образования не может не учитывать достижения в этой области других национальных сообществ. Особенно актуальными становятся исследования, посвященные реалиям стран изучаемых языков, поскольку они позволяют осветить наиболее эффективные образовательные модели, которые возможно адаптировать и реализовать в процессе пересмотра структуры высшего образования в РФ. При этом обращение к сфере образования других национальных сообществ осложнено постоянным появлением новых терминов, значительной разницей в образовательных системах, наличием непереводаемых на родной язык реалий, что создает объективные трудности для исследователей.

Продолжается интерес лингвистов к изучению языковых единиц, в том числе терминологических, как элементов различных предметных областей. Warburton отмечает важность «предметных полей» (subject fields) в качестве терминологических ресурсов [23] из-за возможности включения единиц в семантически-связанные группы. Описаны категориально-понятийная модель терминосферы предметной области «Дополнительное образование» [18]; и категориально-понятийное структурирование терминологии предметной области «Высшее образование» [2]. Исследователи отмечают расширение терминосферы образования за счет межотраслевого заимствования [11, 19]; ведутся разработки по составлению терминологических словарей [16]. В фокусе внимания остаются вопросы описания языковых единиц в качестве средств реализации отдельных концептов или элементов концептосферы: термин «учитель» рассмотрен в качестве ядерного компонента концептосферы «образование» [22]; концепты Teacher и Student описаны в американском медиадискурсе [21]; элитарное образование в Великобритании рассматривается в качестве важного компонента концепта Education [15]. Что касается исследований англоязычных единиц сферы образования, для нас особый интерес представляют работы, в которых выявлен культурный компонент их значения [20]; описана национальная специфика [13]; отмечено несоответствие культурных реалий в области лингводидактической терминологии в русском и английском языках [7]; рассмотрены проблемы функционирования английского языка в современном российском высшем образовании [8]. По-прежнему актуальны исследования, посвященные вопросам лексикографирования языковых единиц, в том числе в цифровом формате [3, 6], и тезаурусному подходу к их систематизации [4, 14, 12].

Вышеизложенное свидетельствует о неослабевающем интересе к образовательной сфере и способах ее изучения в лингвистическом аспекте проблемы. Вместе с тем необходимо отметить отсутствие исследований, посвященных комплексному описанию реалий сферы образования англоязычных стран, а обращение к онлайн-словарям тезаурусного типа не рассматривалось как возможный способ их систематизации.

Цель настоящей статьи – описать подход к систематизации англоязычных реалий сферы образования с помощью онлайн-словарей тезаурусного типа. Важным нам представляется обоснование предлагаемого подхода как эффективного универсального инструмента отбора и упорядочивания языковых единиц.

Материалы и методы исследования. *Объектом* настоящего исследования стали реалии сферы высшего образования англоязычных стран, прежде всего Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобритания) и Соединенных Штатов Америки (США), а также Канады, Австралии и Новой Зеландии. *Материалом* для исследования послужили словарные статьи, списки слов (Word Lists, Topics) и «облака слов» (Word clouds) 5 англоязычных онлайн-словарей: Cambridge English Dictionary (CAE) [25], Collins English Dictionary (CED) [26], Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) [27], Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) [29], Merriam-Webster Dictionary (MWD) [28]. Из этих источников методом сплошной выборки отбирались языковые единицы, отражающие образовательную сферу англоязычных стран. Дефиниционная методика и сравнительный анализ применялись для извлечения культурного компонента значения единиц, отражающих национальные системы образования, а лингвокультурный комментарий – для их описания. В общей сложности анализу были подвергнуты около 2000 образовательных реалий.

Основная часть. *Гипотеза* исследования состояла в следующем: большое количество и отсутствие тематического подхода к упорядочиванию англоязычных реалий сферы образования осложняет их изучение; обращение к онлайн-версиям

словарей в эпоху цифровизации представляется адекватным способом отбора языковых единиц, а идеографический и тезаурусные подходы облегчают их систематизацию. Для проверки гипотезы необходимо решить ряд задач: обосновать используемую терминологию, составить корпус языковых единиц сферы образования на основе ряда англоязычных онлайн-словарей, рассмотреть их преимущества для отбора и упорядочивания англоязычных реалий высшего образования.

Несмотря на то, что описание *реалий* как языковых единиц, отражающих национально-культурную специфику, имеет многолетнюю историю, в лингвистике до сих пор однозначно не решен вопрос о содержании этого понятия и не существует общепринятого определения реалий. Исследователи указывают на двоякую природу реалий: они обозначают и сами предметы (явления), присущие национальной общности, а значит обладающие национальным колоритом, и их наименования: слова (словосочетания), используемые для обозначения таких понятий, которые, как правило, не имеют точных лексических соответствий в других языках [17, с. 10]. При более широком подходе к определению объема понятия «реалия», которого мы придерживаемся, в круг исследуемых единиц возможно включать как языковые единицы, которые отсутствуют или полностью отличаются в сопоставляемых языках (и являются по сути безэквивалентными), так и языковые единицы с частичными отличиями (которые отличаются семантическими долями лексических значений).

Нерешенным также остается вопрос о соотношении языковых реалий и *терминов*, точнее о том, могут ли термины обладать национальной спецификой. Для нас определяющим для разграничения терминов и реалий является специальный характер терминов, которые преимущественно создаются искусственно, чтобы охватить определенную область научного знания, характеризуются точностью и системностью, стремятся к однозначности, обладают интернациональностью и универсальностью. Примерами терминов интересующей нас сферы образования могут быть такие единицы, как *student, university, higher education*. Реалии же возникают в ходе естественного развития языка, обозначают предметы, явления и понятия определенной лингвокультуры, а значит характеризуются национальным колоритом, обладают образностью, могут быть стилистически окрашены и не всегда переводимы на другой язык (*grammar school – in the UK, a school that clever children over 11 years old can go to if they pass a special exam*; средняя школа (в Великобритании)); *another word for elementary school (= a school for children from the ages of five to eleven in the US)*; начальная школа (в США) [25]. Именно эти свойства языковых реалий позволяют включить в нашу выборку не только отдельные слова, но и словосочетания, в том числе устойчивые, и целые предложения (паремии, цитаты, слоганы образовательной тематики). Кроме того, наш подход не оставляет за рамками исследования ономастические единицы, включая топонимы с культурно-историческими ассоциациями и антропонимы – имена реальных личностей, связанных со сферой образования, наименования важных событий в истории образования и официальных документов, названия учреждений образования и т.п., и которые, конечно, не могут считаться терминами.

С другой стороны, несмотря на то, что общие понятия образовательной сферы универсальны (например, деление системы образования на уровни, такие типы образовательных учреждений, как школы и университеты), а значит вполне понятны представителям разных лингвокультур, а также переводимы, даже эти понятия, преломляясь в контексте национальной системы образования, обладают определенными лингвокультурными особенностями. Так, английская единица *faculty* имеет, по крайней мере на первый взгляд, лексическое соответствие в русском языке «факультет» (учебное,

научное и административное подразделение вуза, объединяющие кафедры и осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по определенной специальности), однако более пристальное рассмотрение дефиниций *faculty* раскрывает национальную специфику этой единицы: *Faculty* – 1. a department or group of related departments in a college or university; 2. all the teachers in a faculty of a college or university; 3. (often the faculty) (North American English) all the teachers of a particular university or college; 4. any of the physical or mental abilities that a person is born with; 5. faculty of /for (doing) something (formal) a particular ability for doing something [29]. Таким образом, *faculty* в зависимости от передаваемого значения и варианта языка может обозначать подразделение(я) колледжа или университета (*the Faculty of Science / Arts*), а также преподавательский состав (*a faculty member*), и даже умственные способности (*sharpen someone's critical faculties*) [25], что свидетельствует о национальной специфичности языковой единицы, а значит она представляет интерес для настоящего исследования.

Ю.Б. Цверкун, вслед за В.А. Иконниковой, определяет единицы, в значение которых входит информация о реалиях культуры отдельного территориального сообщества, как «терминологические единицы с культурным компонентом значения» [19, с. 110]. Несмотря на то, что такой подход к выделению особой группы терминов представляется нам любопытным, а с учетом того, что многие рассматриваемые единицы имеют территориальные пометы в лексикографических источниках (*British, North American English, in the US, in England, at Oxford, etc.*), в некоторой степени даже оправданным, все же, учитывая отсутствие унифицированной образовательной терминологии (даже в рамках вариантов английского языка, не говоря уже об отсутствии лексических эквивалентов для многих единиц в русском языке), для задач настоящего исследования считаем приемлемым использование более широкого понятия «реалия». Под *реалиями сферы образования* мы понимаем слова (словосочетания), обозначающие понятия, отражающие национальное своеобразие (специфику) систем образования лингвокультурных сообществ, и, как правило, не имеющие точных соответствий в сопоставляемых языках. Таким образом, основной терминологический вопрос оказывается решенным.

Определив объект исследования в виде англоязычных реалий сферы образования, мы должны ограничить поле исследования и определить их инвентарь. К сфере нашего интереса относится *предметная область* «Образование», которая как часть объективно существующего реального мира (включающая множество его фрагментов, объектов, процессов, явлений, свойств и отношений между ними), связанная с определенной профессиональной сферой и подлежащая изучению, подразумевает прежде всего комплекс общекультурных знаний о специфике образовательных систем, а также лингвистических знаний о реалиях, отражающих эту специфику в языке. *Систематизацию* знаний о предметной области можно представить как построение системы понятий определенной профессиональной сферы на основе анализа всего комплекса существующих знаний о той или иной части мира (жизнедеятельности человека) путем создания ее понятийно-категориального аппарата. В процессе систематизации происходит упорядочение понятий и терминов (языковых знаков), структурирование отобранных специальных единиц предметной области (по сути – специальности) в виде организованной совокупности, с выделением иерархических логико-семантических связей между его элементами.

Следующая проблематика, которая стоит перед исследователями лексических единиц образовательной сферы, это определить, какие языковые реалии наиболее полно и адекватно отражают специфику национальных образовательных систем англоязычных

стран. Попытка разрешить возникающую сложность отбора языковых единиц осложнена их значительным количеством, постоянным появлением новых терминов, отсутствием унификации в системах образования англоязычных стран и разницей с образовательной системой своей страны, поиском способов передачи непереводаемых на родной язык реалий. Значительное количество реалий искомой тематики ставит вопрос об их упорядочивании, однако приходится констатировать отсутствие авторитетного лексикографического источника, который был бы посвящен образовательным реалиям англоязычных стран и рассматривал их комплексно с учетом национального своеобразия. Преимущественно алфавитный способ группировки образовательных реалий в рамках различных списков слов и глоссариев не способствует их лучшему осмыслению и не отражает системный подход к лексике. Вышеописанные проблемы изучения иноязычных реалий сферы образования создают объективные трудности для исследователя, а значит возникает проблема отбора и систематизации искомых единиц. Наша попытка предложить классификацию реалий школьного образования представлена в [9].

Структурирование лингвистической информации, в том числе в виде системного лексикографического упорядочивания посредством словарей-тезаурусов, имеет давнюю историю, со времен тезауруса П. Роже. При этом представление о тезаурусе как о словаре, «который в явном виде фиксирует семантические отношения между составляющими его единицами» [5, с. 148], и для которого характерна подача лексики семантическими разрядами с перекрестными ссылками [1, с. 27], расширяется за счет появления терминологических тезаурусов, которые отражают определенную предметную область [1, с. 27] и позволяют очертить границы терминологического поля отдельной профессии [10, с. 197], а позже – электронных информационных баз, когда тезаурус понимается как «полный систематизированный набор данных о какой-либо области знания, позволяющий человеку или вычислительной машине в ней ориентироваться» [24]. Для задач настоящего исследования интерес представляют не специализированные (терминологические) тезаурусы, а более объемные общеязыковые тезаурусы, которые содержат не только преимущественно существительные-термины, а весь лексический состав языка, включая устойчивые сочетания, стилистически маркированные единицы.

В современную цифровую эпоху, в период активного развития компьютерной, корпусной и онлайн-лексикографии тезаурусы все чаще представлены не словарями синонимов или терминологическими глоссариями определенной профессии, а частями более мощных электронно-информационных ресурсов, элементами комплексных, интегрированных словарей [3, с. 189], которые мы предлагаем называть *словарями тезаурусного типа*. При этом важным для нас для признания словаря словарем тезаурусного типа является то, что такой словарь содержит лексические единицы с указанием семантических связей (синонимических, родо-видовых, ассоциативных и др.) между ними и который, по причине построения «от значения к слову» и «от слова к значению» и возможности структурирования схожих по смыслу языковых единиц, тематически объединяет слова в рамках определенной предметной области, тем самым способствуя формированию целостного представления о ней. Кроме того, такие словари чаще всего имеют учебную направленность. В нашем определении *учебный словарь тезаурусного типа* – это предназначенный для учебных целей словарь, в котором помимо дефиниций слов, наглядно представлены логико-семантические отношения между лексемами, в том числе определенной предметной (тематической) области.

Попробуем обосновать, как учебные словари тезаурусного типа отражают системный подход к лексике и обозначим те преимущества, которые они имеют при реализации в цифровой среде. Прежде всего это удобство для пользователя из-за охвата большего объема информации, облегченного и ускоренного поиска, наглядности в подаче материала. Далее, их учебный характер, направленность на помощь в освоении иностранного языка, способствует эффективному усвоению иноязычной лексики, в том числе тематической, а следовательно, расширению словарного запаса. Это становится возможным за счет фиксации синтагматических связей (линейных отношений в потоке речи) через наличие в словарных статьях примеров коллокаций с изучаемым словом, иллюстративных предложений его использования из СМИ, языкового корпуса. Кроме того, мультимедийная фонологическая информация укажет на различия вариантов произношения. Включение графических изображений объектов задействует образную составляющую. Возможность дополнения словарной статьи энциклопедическим материалом позволяет более подробно рассмотреть фрагмент предметной области. Фиксация парадигматических связей через вкладки Synonyms / Thesaurus, перекрестные и гиперссылки делает более наглядными семантические отношения между лексическими единицами (отношения синонимии, паронимии, омонимии, гипонимии и гиперонимии). Наличие специально созданных тематических подборок или «облаков слов» (Word Lists, Topics, Word clouds) отражает системный подход к лексике, а включение общезыковой лексики, в том числе стилистически маркированной, позволяет лучше представить содержание и структуру определенной предметной области, чем это возможно в узконаправленных терминологических тезаурусах. Это позволяет расширить границы терминологического поля, представленного в основном слово-терминами, за счет рассмотрения фразеологизмов, афоризмов и т.п. Вышесказанное позволяет нам рассматривать онлайн-словари тезаурусного типа в качестве инструмента отбора и упорядочивания языковых единиц определенной предметной области.

Проиллюстрируем возможности онлайн-словарей тезаурусного типа для систематизации образовательных реалий на материале 5 англоязычных онлайн-словарей: Cambridge English Dictionary (CAE) [25], Collins English Dictionary (CED) [26], Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) [27], Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) [29], Merriam-Webster Dictionary (MWD) [28]. В соответствии с принятым подходом из указанных лексикографических источников мы отобрали языковые реалии, отражающие образовательную сферу англоязычных стран. При этом наш подход позволяет преодолеть ограничения терминологического словаря, состоящего из узкоспециальных слов определенной профессиональной сферы, и рассмотреть не только лингвокультурные реалии, отражающие национально-культурную специфику и содержащие соответствующие пометы, но и общенаучную и общеупотребительную лексику, которая используется в профессиональном общении, а также стилистически маркированную лексику, фразеологизмы, идиомы и т.п. При этом имеющиеся на сайтах онлайн-словарей тематические подборки слов облегчают процесс составления корпуса реалий, отражающих особенности образовательных систем англоязычных стран, предлагая изучить единицы, упорядоченные в рамках отдельных тем и подтем.

На сайте CED есть возможность изучения «списков слов» через вкладку Word Lists (доступ к Word Lists в алфавитном порядке по ссылке: <https://www.collinsdictionary.com/browse/word-lists/wordlists-starting-with-a>). Сферу образования отражают 3 тематические подборки, содержащие в общей сложности 436 единиц: 1) Education terms (всего 278 единиц), 2) Degree (74), 3) Schools, colleges, and

universities (84). Во всех 3х подборках есть реалии сферы высшего образования, однако их необходимо отделить от реалий школьного, профессионального или дополнительного образования, при этом некоторые реалии характеризуют более одного типа образования (*college – a school or an institution providing specialized courses or teaching*). Языковые единицы в подборках представлены в алфавитном порядке, содержат кликабельные ссылки на более подробные словарные статьи, сопровождаются краткими дефинициями (*alma mater – one's school, college, or university*), однако иногда приведенная дефиниция не соответствует значению лексемы в контексте тематической группы (*degree – a stage in a scale of relative amount or intensity*; вместо *a course of study that you take there, or the qualification that you get when you have passed the course*); или дано только одно значение (*junior – of or relating to schoolchildren between the ages of 7 and 11 approximately*; без указания (*in the US*) *a student in the third year of a high school or university course*). Для некоторых единиц указана страна использования: *civic university (British)*; *A bursary (New Zealand)*; *full professor (US, Canadian)*. Также даны стилистические пометы: *academe (literary)*; *university or (informal) uni*. В подборках реалии могут быть выражены аббревиатурами (их особенно много в Degree: *LLB, MD, MTech, DLitt*). Кроме того, встречаются достаточно разноплановые единицы: конкретные и абстрактные существительные, относящиеся к тематике образования (*dean, grant, subject, homework, education*), прилагательные (*academic, educational*), глаголы (*accredit, comedown, educate*), наречия (*summa cum laude*), словосочетания, в том числе имена собственные (*land grant university, Doctor of Letters, Open University*).

Языковые единицы, даже сгруппированные в рамках одной их трех подборок, могут отражать различные тематические подгруппы. Помимо квалификаций и научных степеней (преимущественно представленных в подборке Degree) (*baccalaureate, honours, BA, Master of Arts, Doctor of Medicine*); а также типов учебных заведений и их подразделений (преимущественно в Schools, colleges, and universities) (*campus university, grant-maintained, college of advanced technology, department*); представлены: системы оценивания и экзамены (*continuous assessment, test, flunk, Greats, prelims, invigilator, proctor*); наименования обучающихся и выпускников (*commoner, fresher, mature student, postgraduate, alumnus*); администрация, преподаватели и работники учебных заведений (*chancellor, assistant, lecturer, senior, visiting professor, supervisor, bedder, porter*); курсы, программы и формы обучения (*sandwich course, curriculum, coursework, lecture, seminar*); время обучения (*Hilary term, semester, session*); плата за обучение и гранты (*tuition, bursarship, grant-in-aid*); официальные собрания и церемонии (*convocation, graduation*); академическая одежда (*gown, hood*) и др.

На сайте LDOCE языковые единицы сферы образования представлены в 4х подборках (общим количеством 590 единиц) (доступ к разделу Browse topics по ссылке: <https://www.ldoceonline.com/browse/topics.html>): 1) Education (всего 234); 2) Pre school (8); 3) School (173); 4) College (175). Для отбора реалий сферы высшего образования были проанализированы 1я и 4я из них. Единицы в тематических подборках кликабельны, даются в алфавитном порядке, представлены словами разных частей речи (*educator, professorial, read, third, cum laude*), аббревиатурами (*U., Univ., coed, dorm, IQ*), словосочетаниями (*hall of residence, business studies*), стилистически маркированными единицами (*Big Man on Campus informal; coed old-fashioned; uni spoken*). Реалии подборки освещают такие подтемы, как: виды занятий, учебная деятельность и методы обучения (*practical, tutorial, case study*); предметы и курсы (*subject, elective, major, sandwich course, history, computer science*); изучение языков (*ESL, ESP*), экзамены (*midterm, oral, blue book*); почетные звания и ученые степени (*Cantab, doctorate, master's*,

first class, BSc, MBA, PHD); администрация и преподавательский состав (*vice-chancellor, associate professor, don, tutor, chair*); студенты, студенческие сообщества (*dean's list, major, undergraduate, upper class woman, sophomore, Phi Beta Kappa, student union*); финансы (*financial aid, scholarship*); учебные заведения и их части (*grad school, medical school, the OU, polytechnic, dormitory, hall*); учебное и каникулярное время (*quarter, term, spring break, vacation*); и т.п. При этом одну единицу можно включить в разные подгруппы в зависимости от значения: *class – a group of students who are taught together* (группа Обучающиеся); *one of the three levels of a university degree* (Научные степени); *period of time during which someone teaches a group of people* (Время обучения); *a series of classes in a particular subject* (Обучение); *informal a high level of style or skill in something* (Навыки).

На сайте OALD доступ к «тематическому словарю» Topic Dictionary осуществляется через вкладку Word Lists (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/>). Интересующие нас языковые единицы находятся в подразделе Education более крупного раздела People (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/category/people>). Тематический блок Education представлен 11 подгруппами (общим количеством 580 единиц). Искомые реалии сферы высшего образования (иногда наряду с реалиями, отражающими школьное и профессиональное образование) обнаруживаем в 7 из них: 1) Access to education (всего 41 единица), 2) Degrees (37), 3) Exams and Assessment (83), 4) Subject and courses (75), 5) Teaching and learning (68), 6) Universities and colleges (37), 7) University people (39). Остальные 4 подборки относятся к школьному образованию: In school (42), People in schools (47), School life (69), Types of school (42). Несмотря на более дробное членение, только единицы в подборке University people (*dean, don, fellow, provost, academic, prof*) относятся к сфере высшего образования, или преимущественно высшего образования, как в подборках Degrees (*BA, dissertation, first class, doctorate*) и Universities and colleges (*fraternity, sorority, lecture theatre, tenure, red-brick*). В 4х оставшихся единицы могут относиться к системе образования в целом, или должны быть дифференцированы от реалий другого вида образования: Access to education (*attendance, admission, dropout, expulsion, enrolment*); Exams and Assessment (*Ofsted, assessor, candidate, F, invigilation, revise*); Subject and courses (*cross-disciplinary, compulsory, elective, foundation course, business studies, ICT*); Teaching and learning (*academic freedom, blended learning, learning difficulty, flipped classroom, Makaton™, VLE*).

Единицы внутри подгрупп даны в алфавитном порядке, есть возможность их упорядочивания по уровню языковой сложности от A1 (*class, book, test, practise, course*) до C2 (*alumni, commencement, EdTech*). Единицы представлены не только конкретными или абстрактными существительными (*absentee, absenteeism*) и словосочетаний с ними (*core competency, grade point average*), аббревиатурами (*ESOL, SEN, Hons, STEAM*), но и словами других частей речи: глаголами (*ditch, matriculate*), прилагательными (*collegiate, postdoctoral*), наречиями (*pass-fail*), фразовыми глаголами (*drop out, major in, mark down, swot up on*), а также именами собственными (*Oxbridge*).

Сайт CAE не содержит специальных тематических подборок, однако в словарные статьи включена опция SMART Vocabulary: related words and phrases, позволяющая создавать объемные семантически связанные «облака слов». Для случайно отобранных единиц *education, higher education, student, teacher, exam, degree, college, class, subject, learn, skill, language* доступны такие «облака слов», как: Teaching in general (*didactic, hothouse, interactive whiteboard, Moodle, self-education*); Types of education (*asynchronous, CAL, distance education, hybrid, m-learning, virtual learning environment*); University &

college education (*Cantabrigian, Oxon, town and gown, unselective*); Students & pupils (*LEP, postgraduate, undergrad*); Teachers (*academician, educationalist, non-faculty*); Exams, tests & exercises (*achievement test, get through, examinee, sit, TOEFL, viva*); Qualifications: university & college (*emerita, pass degree, postdoc, tripos*); Organizations, Societies & clubs (*Assoc., collegium, insignia*); Classes & courses (*academic year, access course, HyFlex, set text*); Subjects & disciplines (*civics, Divinity, EAP, Germanist, hard science*); Learning & knowing (*acquisition, associative learning, be no stranger to something, cram*); Skill, talent and ability (*accomplishment, capability, command, endowment, know your stuff, proficiency*); Linguistic terms & linguistic style (*anaphoric, colloquial, folk etymology, lexeme, semantics*). Таким образом, возможность поиска «облаков слов» ограничена лишь умением исследователя делать правильный запрос. В подборках представлены слова разных частей речи, включая аббревиатуры (*ents, UCAS, IELTS, UTC*), словосочетания (*centre of excellence*), фразеологизмы (*come down, teach someone to the ropes, the groves of academe*), имена собственные (*Eton, the Ivy League*). При выборе варианта English-Russian в опции Choose a dictionary появляется возможность перевода единиц (но не всех), так, в зависимости от значения слово *college* переводится как *колледж, старшие классы средней школы (a sixth-form college, a teacher-training college)*, как *университетский колледж (Cambridge / Oxford colleges)* и как *университет*.

Таким образом, идеографический подход к систематизации лексики в рассмотренных онлайн-словарях тезаурусного типа реализуется за счет ее тематического упорядочивания (наличие вкладок Topics / Wordlists или возможность построения «облака слов»), что способствует составлению корпуса реалий сферы высшего образования англоязычных стран и их первоначальному распределению в рамках тематических групп. Тематический подход к систематизации единиц намного удобнее их алфавитного представления, и, на наш взгляд, способствует лучшему их усвоению. Однако, для создания иерархии внутри совокупности образовательных реалий понадобится их более дробное членение. Так, в рамках крупной темы University education можно выделить подтему People in Universities and Colleges, которая в свою очередь может быть разделена на такие группы и подгруппы, как University Staff: Administration; Teachers at University; Service staff; Students and learners: General; Age; Good Students; Bad Students; Groups of students; Language Learners; etc. Кроме того, в рассмотренных подборках мало представлены ономастические реалии и не представлены реалии афористического уровня: паремии, цитаты, слоганы и т.п. Есть лишь некоторые цитаты, например, в словарных статьях *education, university* в разделе Quotations CED (E.g. *Ask me my three main priorities for government and I tell you: education, education, education. Tony Blair*). Вышесказанное свидетельствует о недостаточности обращения лишь к тематическим подборкам слов для составления полноценного корпуса реалий сферы высшего образования англоязычных стран.

Отметив недостатки онлайн-словарей тезаурусного типа, рассмотрим их преимущества в части эксплицитного указания на синтагматические и парадигматические отношения между единицами, на примере случайно отобранной единицы *college*. Нас интересовали прежде всего следующие значения: *college – (US) a university where you can study for an undergraduate (= first) degree; one of the separate and named parts into which some universities are divided* [25]. Сочетаемость и контекстуальные возможности слов раскрываются в таких частях словарной статьи или отдельных вкладках, как Collocations и Examples / Sentences.

Примеры использования лексем в предложении даются как в самой словарной статье (некоторые из которых можно прослушать, например в CED, LDOCE), так и в

отдельных вкладках (Sentences, Examples, Extra examples), включая примеры из языкового корпуса: в LDOCE, CAE (Cambridge English Corpus), CED (the Collins Corpus), в том числе примеры из СМИ: в CED из таких авторитетных газет, как *The Guardian*, *Sunday Times*, etc. (есть отдельная вкладка Sentences в поисковой строке); в MWD – из *CNN*, *NBC News*, etc. (раздел Recent Examples on the Web). Так, в CAE для *college* в общей сложности представлено свыше 100 иллюстративных предложений.

Относительно примеров коллокаций, в LDOCE раздел Collocations встроен в словарную статью, единицы распределены по частям речи, и каждое словосочетание сопровождается примером. Так, для *college* доступны сочетания verb + college (*attend (a) college*), adjectives / noun + college (*a tutorial college*), college + noun (*a college student / teacher / lecturer*). Кроме того, дополнительная вкладка More results справа словарной статьи вводит некоторые реалии американской (*Vassar College*, *Dartmouth College*) и британской (*Imperial College*, *the Royal College of Art*, *the Royal College of Music*, *the Royal College of Nursing*) сфер высшего образования, названия экзаменов (*College Boards*), частей учебных заведений (*King's College Chapel*), благотворительной организации (*United Negro College Fund*).

В OALD коллокации представлены как внутри словарной статьи после дефиниций (выделены жирным шрифтом) (*out of college*, *a college student / graduate / professor*), так и через вкладки SEE ALSO и Other results, в которых обнаруживаем дополнительные реалии, в том числе названия колледжей Англии (*Imperial College London*, *King's College, Cambridge*, *University College, London*), США (*Vassar College (also Vassar)*). Среди сочетаний обнаруживаем идиому с *college* (*work your way through college*). Кроме того, дополнительная вкладка Collocations по теме Education содержит разделы со словосочетаниями, тематически связанными с получением высшего образования (при необходимости указан вариант английского языка и дана стилистическая помета): University (*apply to / get into / go to / start college / (BrE) university; (both AmE) major / minor in biology / philosophy*); Work and exams (*take / (both BrE) do / sit a test / an exam; pass / fail / (esp. AmE, informal) flunk a test / an exam / a class / a course / a subject*); Learning (*hold / run / conduct a class / seminar / workshop*).

В CAE, помимо представленных и выделенных жирным шрифтом в словарной статье коллокаций (*in college*, *go to college college professor*), дополнительные словосочетания представлены во вкладке More meanings (*liberal arts college*). Здесь также указаны производные слова (*non-college*, *post-college*, *sub-college*).

В CED список словосочетаний с *college* дан в разделе COBUILD Collocations (*college dorm*, *college graduation*, *college textbook*, *residential college*). При переходе по кликабельной ссылке приведены примеры их использования в предложении, и дан начальный отрывок словарных статей для отдельных слов в составе словосочетания. Недостатком является то, что это может быть другое словарное значение, отличное от используемого в словосочетании. Так, для сочетания *college credit* предлагаемое в отрывке значение *credit* (*If you are allowed credit, you are allowed to pay for goods or services several weeks or months after you have received them*) не может считаться адекватным. При переходе на полную словарную статью находим подходящее значение: *A credit is a successfully-completed part of a higher education course. At some universities and colleges you need a certain number of credits to be awarded a degree*. Тем не менее, наличие таких подборок, как COBUILD Collocations значительно облегчает изучение образовательных реалий. Более того, словарь предоставляет еще одну возможность пополнить список словосочетаний, где искомое слово является начальным, за счет поиска через опцию Browse alphabetically (*college alumni*, *college attendance*, *college*

library). Для большинства из них приводятся примеры использования и даются дефиниции отдельных слов, но для некоторых представлены словарные определения всего словосочетания (*college graduate, college of advanced technology, college radio*), в том числе идиоматического характера (*college try*). Интерес представляют и производные единицы (*college-bound, college-preparatory*). И, наконец, есть еще одна возможность пополнить корпус реалий за счет специального раздела Related terms, который предлагает список терминов, тематически связанных с искомым словом, данных с дефинициями (*city college – an educational institution providing higher education and lower-level tertiary education in the US and Canada*). Однако и здесь для некоторых единиц представлено определение ключевого слова, а не всего словосочетания, что затрудняет понимание (*top university – a university is an institution where students study for degrees and where academic research is done*).

MWD в составе словарных статей искомого слова *college* предлагает незначительное количество кликабельных единиц через опции Phrases Containing college (*apply for college, college / student deferment, cow college, give it the old college try, state college, teachers college*), некоторые из которых являются не словосочетаниями, а производными словами (*pre-college, sub-college*) или не относятся к сфере высшего образования (*electoral college, sixth form college*). Несмотря на то, что на этом ресурсе также есть доступ к алфавитному представлению единиц через вкладку Dictionary Entries Near college, число предлагаемых единиц с начальным элементом *college* незначительно (*university college, College Board, college scrip, college spirit*) и не все из них относятся к теме образования (*college ice, college of arms (or college of heralds)*).

Таким образом, несмотря на некоторые сложности в отборе единиц с искомым значением, приведенные примеры коллокаций и предложений на сайтах словарей тезаурусного типа позволяют значительно пополнить корпус образовательных реалий.

Помимо вышеуказанных логико-семантических связей между единицами, некоторые из рассмотренных словарей предоставляют возможности сравнивать искомые единицы в группе схожих единиц через встроенные тезаурусы (CAE, LDOCE, CED, MWD). В LDOCE раздел Thesaurus является частью словарной статьи: так, разница между смежными единицами *university* и *college* показана в разделе Thesaurus словарной статьи *university: university – a place where you can study a subject at a high level to get a degree; college – in Britain, a place where you can study after you finish secondary school, especially to train for a job. In the US, a place where you can study and get a bachelor's degree*. При выборе в поисковой строке опции Thesaurus в CAE для существительного *college* доступно 5 синонимов (*university, seminary, academy, institute, lyceum*). MWD в разделе Synonyms & Similar Words предлагает 65 синонимов для лексемы *college* в значении *as in organization (a group of persons formally joined together for some common interest)* (опция Thesaurus в поисковой строке). При этом интенсивность цвета указывает на большую семантическую схожесть слов (*institution, institute, organization, association, board, fraternity society*). Хотя в CED есть опция выбора между Dictionary и Thesaurus при поиске слова, синонимы к *college* отсутствуют. Для сравнения поиск синонимов к *school* оказался более успешным, словарь предлагает развернутую систему синонимов для целого ряда значений лексемы *school (in the sense of academy, group, class, doctrine, institution, seminary, etc.)*. Так, для значения *in the sense of institute (an organization set up for a specific purpose, especially research or teaching)* приведены такие синонимы, как *establishment, body, centre, school, university, society, association, college, institution, organization, foundation, academy, guild, conservatory, fellowship, seminary, seat of learning*; а для *in the sense of institution (a large important organization such as a university or bank) –*

establishment, body, centre, school, university, society, association, college, institute, organization, foundation, academy, guild, conservatory, fellowship, seminary, seat of learning.

OALD не имеет подобной функции выбора между словарем и тезаурусом, но тем не менее словарные статьи в нем также организованы в виде гипертекста, что позволяет детально сравнивать языковые единицы за счет дополнительных опций (синонимов, ассоциаций, смысловых коррелятов и т.п.). Так, словарные статьи *university* и *college* во вкладке British / American содержат описание различий между этими лексемами в британском и американском вариантах английского языка: In both British English and North American English a *college* is a place where you can go to study after you leave secondary school. In Britain you can go to a college to study or to receive training in a particular skill. In the US you can study for your first degree at a college. A *university* offers more advanced degrees in addition to first degrees. In North American English *college* is often used to mean a university, especially when talking about people who are studying for their first degree. Схожую функцию имеет вкладка More about, также раскрывающая лингвокультурную (региональную) информацию и разницу между значениями единиц в вариантах английского языка (*student, undergraduate, graduate, postgraduate*). Небольшой справочный текст о разнице в значениях реалий *college* и *university* также доступен на сайте MWD (<https://www.merriam-webster.com/grammar/difference-between-lawyer-attorney-college-university-lager-ale>).

Единицы в OALD могут объединяться в группы по разным основаниям. Так, вкладка Wordfinder соотносит слово *education* с обширной группой смежных слов: *course, distance learning, exam, further education, graduate, higher education, qualification, study, tertiary; degree, dissertation, hall of residence, lecture, major, seminar, tutorial, university*. Позволяет подобрать более точную единицу среди синонимов использование вкладок Synonyms (*right or correct; examine, analyse, review, study, discuss; check, inspect, go over*) и Vocabulary Building (Learning – *learn, study, revise, practise, rehearse*; Teach and teachers – *teach, educate, instruct, train, coach, tutor; teacher, instructor, trainer, coach, tutor*). Во вкладке Homophones приведены примеры омофонов искомого слова (*principal vs. principle*); а вкладка Which Word фокусирует внимание на различиях т.н. confusable words (*continuous vs. continual*). Вкладки Express Yourself и Language Bank помогают развивать устную и письменную речь за счет включения слова в группу единиц, выражающих схожую функцию (*Giving examples, Saying what a text is about*). Вкладка Word family вводит однокоренные слова (*able adjective (≠ unable), ability noun (≠ inability)*).

Кроме того, в словарях может быть представлена историко-культурная информация через обращение к этимологии слова (вкладки Word Origin – в OALD, CED; Origin – в LDOCE; Word History – в MWD): *college – late Middle English: from Old French, from Latin collegium ‘partnership’, from collega ‘partner in office’, from col- ‘together with’ + legare ‘depute’* [29]. Дополнительная лингвокультурная информация в OALD содержится в разделе Culture в виде небольшой справки (*state university – (AmE also state school) a university that is managed by a state of the US. Culture: State universities are supported by state taxes. Every state has a main university, usually with the state's name, such as the University of Alabama or the University of Colorado. Most states also have other state universities, and all have several state colleges*) или целого развернутого страноведческого текста энциклопедического характера (Higher education, the Ivy League, Oxbridge, Student life). При этом содержащиеся в текстах реалии выделены, некоторые снабжены кликабельными ссылками, позволяющими перейти к соответствующей словарной статье

и детально изучить их значение. Наличие справочной информации в виде целого текста с выделением реалий значительно упрощает осмысление их этнокультурной специфики.

Таким образом, мы показали, какие существуют возможности для отбора и упорядочивания англоязычных реалий сферы образования посредством учебных онлайн-словарей тезаурусного типа. Систематизация сведений о предметной области «Образование» происходит за счет группировки реалий в составе тематических групп и подгрупп и эксплицитных указаний на семантические отношения между языковыми единицами. Переход к соответствующему разделу (Dictionary / Thesaurus) словаря или навигация внутри словарной статьи, система перекрестных и гиперссылок, позволяют пользователю сформировать детальное представление о лексеме, ее лингвокультурных особенностях, логико-семантических связях с другими языковыми единицами и месте в совокупности смежных единиц. Полученные результаты подтверждают гипотезу исследования, что обращение к онлайн-словарям тезаурусного типа представляется адекватным способом изучения языковых единиц сферы образования. Это становится возможным благодаря удобному отбору реалий из существующих тематических подборок и пополнения выборки за счет эксплицитных семантических связей между схожими по разным основаниям единицами. Дальнейшее иерархическое упорядочивание специально отобранных единиц в рамках подробной тематической классификации будет способствовать целостному представлению об изучаемой предметной области.

Заключение. Итак, целью настоящего исследования было предложить способ систематизации англоязычных реалий сферы образования. Был обоснован подход к наименованию исследуемых единиц реалиями, а не терминами, что позволяет охватить больше разнородных языковых единиц. К основным проблемам изучения мы отнесли их значительное количество, отсутствие унификации и тематического упорядочивания, территориальные различия, несоответствие понятий в родной и иноязычной культурах. Мы предложили подход к упорядочиванию реалий образовательной сферы через обращение к онлайн-словарям тезаурусного типа. Определив понятие «словарь тезаурусного типа», мы последовательно описали преимущества 5 онлайн-словарей английского языка как инструмента отбора и систематизации образовательных реалий, основными из которых, помимо большого объема материала и удобства для пользователя, считаем возможности включения единиц в тематические группы и эксплицитное указание на семантические связи между ними. В общей сложности наша выборка составила около 2000 единиц, охватывающих системы образования англоязычных стран, что вполне репрезентативно для задач настоящего исследования. Идеографический подход к систематизации лексики в рассмотренных источниках реализуется через тематические рубрики, а тезаурусный подход позволяет показать смысловые связи в пределах определенной предметной области и изучить близкие по смыслу единицы в группировках по разным основаниям. В отличие от обычного словаря, к которому мы обращаемся, когда хотим узнать значение конкретного слова, онлайн-словари тезаурусного типа помогают найти новое слово (словосочетание) со схожим значением и значительно пополнить корпус исследуемых единиц. Мы отметили пользу готовых тематических подборок единиц, доступных на сайтах рассмотренных словарей, возможности эксплицитного представления логико-семантических отношений между единицами, однако, по необходимости, указали на некоторые недостатки.

Предлагаемый подход к описанию англоязычных реалий посредством учебных онлайн-словарей тезаурусного типа позволяет достаточно полно охватить систему высшего образования и комплексно рассмотреть, и систематизировать образовательные

реалии, с учетом их национального своеобразия, а значит способствует более глубокому представлению о системах образования англоязычных стран, их структуре и составных элементах. Таким образом предлагаемый подход к систематизации языковых единиц определенной предметной области на основе онлайн-словарей тезаурусного типа представляется обоснованным и подкрепленным полученными результатами, а значит является универсальным и может быть использован для описания единиц других тематических групп и предметных областей. Перспективу исследования видим в уточнении инвентаря реалий высшего и других этапов образования и создании подробной тематической классификации англоязычных реалий образовательной сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмукович И.В. Моделирование двуязычного терминологического тезауруса по авиации / И.В. Асмукович // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 11 (29): В 2 ч. Ч. II. – С. 26–30.
2. Борисова Т.Г. Терминология предметной области «Высшее образование»: специфика категориально-понятийного структурирования / Т.Г. Борисова // Гуманитарные и юридические исследования. – 2021. – № 4. – С. 186–192 <http://doi.org/10.37493/2409-1030.2021.4.23>.
3. Воронцова И.А. Современные практики англоязычной онлайн-лексикографии / И.А. Воронцова // Верхневолжский филологический вестник. – 2022. – № 1 (28). – С. 186–194 <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-1-28-186-194>.
4. Жучкова И.И. Преимущества компьютерной реализации гипертекстового тезауруса английских терминов по лингвистике текста / И.И. Жучкова // Текст: филологический, социокультурный, региональный и методический аспекты: материалы V Междунар. научной конференции. – Тольятти: Тольяттинский гос. ун-т, 2015. – С. 232–238.
5. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1981. – 363 с.
6. Карпова О.М. Цифровая лексикографическая парадигма (на материале новых словарей английского языка) / О.М. Карпова // Современная германистика и западноевропейская литература. – Вып. 4. – М.: Флинта, 2022. – С. 273–294.
7. Копыловская М.Ю. Лингводидактическая терминология: проблемы и вызовы современности / М.Ю. Копыловская // Универсальное и национальное в языковой картине мира. – Минск: МГЛУ, 2022. – С. 179–181.
8. Кренева И.В. Обзор современных реалий использования английского языка как среды преподавания в системе российского высшего образования / И.В. Кренева, А.А. Купряхина // Проблемы модернизации языкового образования. Иностранные языки. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. ун-та, 2022. – С. 78–82.
9. Максимчик О.А. Англоязычные реалии системы образования: классификация и систематизация посредством учебного тематического глоссария / О.А. Максимчик // Теоретическая и прикладная лингвистика. – 2024. – Вып. 10, № 1. – С. 124–143.
10. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика / Ю.Н. Марчук. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 317 с.
11. Мирошникова О.Х. Коммерциализация высшего образования как фактор пополнения общенаучной терминосферы университетского дискурса / О.Х. Мирошникова // Научный диалог. – 2015. – № 9 (45). – С. 84–99.
12. Мишланова С.Л. Проектирование русско-английского словаря-тезауруса цифровой дидактики / С.Л. Мишланова, Е.И. Хорошева, П.А. Мартынова // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2022. – № 2. – С. 18–34. [10.15593/2224-9389/2022.2.2](https://doi.org/10.15593/2224-9389/2022.2.2).
13. Нарожная П.И. Различительные особенности языковых реалий в системе образования англоязычных стран / П.И. Нарожная // Актуальные исследования языка и культуры: теоретические и прикладные аспекты: материалы III Всерос. студенческой науч.-практ. конф. – СПб: Ленинградский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, 2020. – С. 30–32.
14. Орехова Г.Е. Англо-русский тезаурус по образовательному дискурсу / Г.Е. Орехова, И.И. Жучкова. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. – 96 с.
15. Островская Т.А. Меритократическая элита и место концепта «образование» в современном английском дискурсе / Т.А. Островская // Актуальные проблемы гуманитарного образования / глав. ред. О.А. Воробьева. – Минск: Изд-во Белорусского гос. ун-та, 2021. – С. 284–290.

16. Тимофеева М.К. Междисциплинарный сопоставительный словарь терминов / М.К. Тимофеева // Теоретическая и прикладная лингвистика. – 2023. – Вып. 9, № 1. – С. 143–158 https://doi.org/10.22250/24107190_2023_9_1_143.
17. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы: пособие по страноведению / Г.Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 238 с.
18. Цанян И.С. Категориально-понятийная модель терминосферы предметной области «Дополнительное образование» / И.С. Цанян // Гуманитарные и юридические исследования. – 2022. – Т. 9. – № 3. – С. 519–525 DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.18.
19. Цверкун Ю.Б. Особенности межотраслевого заимствования как способа пополнения англоязычной терминологии сферы образования / Ю.Б. Цверкун // Вестник Самарского ун-та. История, педагогика, филология. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 109–115.
20. Цверкун Ю.Б. Специфика терминообразования единиц с культурным компонентом значения, входящих в терминсистемы высшего образования Великобритании / Ю.Б. Цверкун // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9, № 3 (32). – С. 341–344.
21. Черкасова И.А. Лингвистическое исследование ценностей в американском медиадискурсе об образовании / И.А. Черкасова // Общие и частные вопросы филологии и переводоведения в контексте межкультурного взаимодействия. – Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. пед. ун-та, 2021. – С. 125–131.
22. Astapenko E.V. Updating the synonyms of the term «teacher» in the vocabulary of modern English (from missioner to zoom tutor) / E.V. Astapenko // Russian Linguistic Bulletin. – 2021. – № 1 (25). – P. 38–44.
23. Warburton K. Subject Fields in Termbases – Their Design, Use and Representation / K. Warburton. CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3161.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Тезаурус // Новый словарь иностранных слов (НСИС) онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=3068&di=vsis&wi=16013> (дата обращения: 10.04.2024).
25. CAE – Cambridge English Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> (дата обращения: 28.04.2024).
26. CED – Collins English Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/> (дата обращения: 28.04.2024).
27. LDOCE – Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ldoceonline.com/> (дата обращения: 28.04.2024).
28. MWD – Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.merriam-webster.com/> (дата обращения: 28.04.2024).
29. OALD – Oxford Advanced Learner's Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/> (дата обращения: 28.04.2024).

REFERENCES

1. Asmukovich, I. V. (2013) Modelirovanie dvuyazychnogo terminologicheskogo thesaurusa po aviatcii [Aviation Bilingual Terminological Thesaurus Compiling]. *Philological Sciences. Problems of Theory and Practice*, 11 (29), 26–30. (In Russian)
2. Borisova, T. G. (2021) Terminology of the «Higher education» subject area: Specifics of conceptual and categorical structuration. *Humanities and law research*, 4, 186–192. <http://doi.Org/10.37493/2409-1030.2021.4.23>. (In Russian)
3. Vorontsova, I. A. (2022) Modern practices of English online lexicography. *Verhnevolzhski philological bulletin*, 1, 186–194. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-1-28-186-194> (In Russian)
4. Zhuchkova, I. I. (2015) Preimushestva komp'yuternoï realizatsii hypertextovogo thesaurusa angliiskih terminov po lingvistike teksta [Advantages of computer realisation of hypertext thesaurus of English terms of text linguistics]. In *Text: philologicheskii, sociokul'turnyi, regional'nyi i metodologicheskii aspekti* [Text: philological, sociocultural, regional and methodical aspects]: V Inter. science conf. (pp. 232–238). Tol'yatti: Tol. State Iniversity. (In Russian)
5. Karaulov, Yu. N. (1981) *Lingvisticheskoye konstruirovaniye i thesaurus literaturnogo yazyka* [Linguistic Construction and Thesaurus of Literary Language]. Moscow: Nauka. (In Russian)
6. Karpova, O. M. (2022) Tcifrovaya leksikograficheskaya paradigma (na materiale novyh slovarei angliiskogo yazyka) [Digital Lexicographic Paradigm (based on new English dictionaries)]. In *Sovremennaya germanistika i zapadnoevropeiskaya literature* [Modern German studies and Western European Literature] (pp. 273–294). Moscow: Flinta. (In Russian)
7. Kopylovskaya, M. Yu. (2022). *Lingvodidakticheskaya terminologiya: problemi i vyzovy sovremennosti* [Lingvodidactic terminology: problems and challenges of modern time]. *Universal'noye i natsionalnoye v*

yazykovoy kartine mira [Universal and national in linguistic picture of the world] (pp. 179–181). Minsk: Minsk State Linguistic University Press. (In Russian)

8. Kreneva, I. V., Kupriakhin, A. A. (2022). Obzor sovremennykh realiy ispolzovaniya angliyskogo yazyka kak sredy prepodavaniya v sisteme rossiyskogo vysshego obrazovaniya [Modern realities of English as a medium of instruction (EMI) within Russian higher education system]. Problemi modernizatsii yazykovogo obrazovaniya. Inostrannye yazyki [Problems of modernization of language education. Foreign languages] (pp. 78–82). Syktyvkar: Syktyvkar State University Press. (In Russian)

9. Maksimchik, O. A. (2024). Angloyazychnye realii sistemy obrazovaniya: klassifikatsiya i sistematizatsiya posredstvom uchebnogo tematicheskogo glossariya [English realia of education system: Classification and student's thematic glossary]. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika [Theoretical and Applied Linguistics], 10 (1), 124–143. (In Russian)

10. Marchuk, Yu. N. (2007) Komp'yuternaya lingvistika [Computer linguistics]. Moscow: AST: Vostok-Zapad. (In Russian)

11. Miroshnikova, O. Kh. (2015). Kommertsializatsiya vysshego obrazovaniya kak faktor popolneniya obshchenauchnoy terminosferi universitetskogo diskursa [Higher Education Commercialization as Factor of General Scientific Terminology Replenishment in University Discourse]. Nauchnyi dialog [Scientific Dialogue], 9(45), 84–99. (In Russian)

12. Mishlanova, S. L., Khorosheva, E. I., Martynova, P. A. Design of the Russian-English dictionary-thesaurus for digital didactics. PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin, 2022, 2, 18–34 (In Russian)

13. Narozhnyaya, P. I. (2020). Razlichitel'nye osobennosti yazykovykh realii v sisteme obrazovaniya angloyazychnykh stran [Distinctive features of linguistic realia in the system of education of English-speaking countries]. Aktual'nye issledovaniya yazyka i kulturi: teoreticheskie i prikladnye aspekty [Current research of language and culture: Theoretical and applied aspects]: III All-Russian student conf. proc. (pp. 30–32). St Petersburg: Pushkin Leningrad State University Press. (In Russian)

14. Orekhova, G. E., Zhuchkova, I. I. (2019) Anglo-russkiy thesaurus po obrazovatel'nomu diskursu [English-Russian Thesaurus of Educational Discourse]. Ul'yanovsk: Ul'yanovsk State Pedagogical University. (In Russian)

15. Ostrovskaya, T. A. (2021). Meritokraticeskaya elita i mesto kontsepta obrazovanie v sovremennom angliyskom diskurse [Meritocratic elite and the place of “education” concept in modern English discourse]. In O. A. Vorob'eva (Ed.), Aktual'nye problemy gumanitarnogo obrazovaniya [Current issues of humanitarian education] (pp. 284–290). Minsk: Belarusian State University Press. (In Russian)

16. Timofeeva, M. K. (2023). Mezhdistsiplinarnyy sopostavitel'nyy slovar' terminov [Interdisciplinary contrastive-comparative terminological dictionary]. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika [Theoretical and Applied Linguistics], 9(1), 143–158. https://doi.org/10.22250/24107190_2023_9_1_143 (In Russian)

17. Tomakhin, G. D. (1988). Realii-amerikanizmy: posobie po stranovedeniyu [Realia-americanisms: A guide to country studies]. Moscow: Vysshaya Shkola Press. (In Russian)

18. Tsanyan, I. S. (2022) Categorical and concept model of the terminosphere of the subject area «additional education» // Humanities and law research. 2022, 9 (3), 519–525. DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.18 (In Russian)

19. Tsvetkov, Y. B. (2022). Osobennosti mezhotraslevogo zaimstvovaniya kak sposoba popolneniya angloyazychnoy terminologii sfery obrazovaniya [Specifics of interdisciplinary borrowing as a source of the Anglo-American education terminology enrichment]. Vestnik Samarskogo u-ta. Istoriya, pedagogika, filologiya [Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology], 28(2), 109–115. (In Russian)

20. Tsvetkov, Y. B. (2020). Spetsifika terminoobrazovaniya yedinit s kulturnym komponentom znacheniya vkhodyashikh v terminosistemy vysshego obrazovaniya Velikobritanii [The formation peculiarities of the British higher education terminological units with the cultural component of meaning]. Baltiiskiy gumanitarnyy zhurnal [Baltic Humanitarian Journal], 9, 3 (32), 341–344. (In Russian)

21. Cherkasova, I. A. (2021). Lingvisticheskoe issledovanie tsnnostei v amerikanskom mediadiskurse ob obrazovanii [Linguistic study of values in American media discourse about education]. Obshie i chastnye voprosy filologii i perevodovedeniya v kontekste mezhkulturnogo vzhaimodeistviya [General and specific issues of philology and translation studies in the context of cross-cultural interaction] (pp. 125–131). Cheboksary: Chuvash State Pedagogical University Press. (In Russian)

22. Astapenko, E. V. (2021). Updating the synonyms of the term “teacher” in the vocabulary of modern English (From missionary to zoom tutor) // Russian Linguistic Bulletin, 1 (25), 38–44. (In English)

23. Warburton, K. (2022) Subject Fields in Termbases – Their Design, Use and Representation. CEUR Workshop Proceedings. 2022. Vol. 3161. (In English)

Поступила в редакцию 28.04.2024 г.

ENGLISH REALIA OF HIGHER EDUCATION SYSTEM: SYSTEMATIZATION BASED ON
ONLINE THESAURUS-TYPE DICTIONARIES

O.A. Maksimchik

The task of combining unique Russian approaches to education and upbringing with the best world practices in the new system of higher education requires a comprehensive description of education spheres in different countries. Despite linguists' sustained interest in education sphere research, a comprehensive analysis of the language units under consideration has not yet been performed. Their significant number and the lack of unification raise the question of their systematization. The aim of the article is to propose an approach to the systematization of English-language higher education system realia on the basis of online thesaurus-type dictionaries. The empirical corpus is constituted by 2000 educational realia selected by the method of continuous sampling from 5 online dictionaries. The analysis of definitions, as well as the comparative analysis and linguocultural commentary, have been used in the course of the research. The advantages of online thesaurus-type dictionaries as an effective tool for selecting and organizing the units under study have been outlined. The combination of ideographic and thesaurus approaches to their systematization enables a comprehensive coverage of educational realia. The suggested approach to the systematization of language units based on online thesaurus-type dictionaries seems to be universal.

Key words: foreign language, the English language, term, realia, subject field, education, education system, higher education, dictionary, thesaurus, thesaurus-type dictionary.

Максимчик Оксана Александровна.

Кандидат филологических наук.

Самарский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация.

Доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maxana75@mail.ru

Maksimchik Oksana Aleksandrovna.

Candidate of Philology.

Samara State University of Social Sciences and Education, Russian Federation.

Associate Professor at Department of English Philology and Cross-cultural Communication.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maxana75@mail.ru